

УДК 338.3

DOI 10.5281/zenodo.19070338

Научная статья

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

TRENDS AND PROSPECTS OF ENTERPRISE OPERATIONAL MANAGEMENT

ЕФРЕМОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
АНОВО «Московский международный университет».

EFREMOV ANATOLY SERGEEVICH,
ANOVO «Moscow International University».

В статье представлен анализ операционной деятельности как фундаментального элемента системы управления современным предприятием. Автор раскрывает сущность операционного менеджмента, подчеркивая его определяющую роль в обеспечении финансовой результативности, формировании конкурентных преимуществ и оценке стадий жизненного цикла организации. Рассматриваются ключевые компоненты эффективной операционной системы: от инфраструктурного обеспечения и адаптивной организационной структуры до корпоративной культуры. В работе систематизированы актуальные направления научных исследований в данной сфере, что позволяет обосновать переход от рутинного исполнения операций к динамической стратегической модели. Результаты исследования подтверждают, что внедрение технологических инноваций и развитие человеческого капитала являются критическими факторами обеспечения долгосрочной стратегической гибкости и устойчивости бизнеса в условиях рыночной неопределенности.

This article presents an analysis of operations as a fundamental element of a modern enterprise's management system. The author explores the essence of operations management, emphasizing its crucial role in ensuring financial performance, developing competitive advantages, and assessing the stages of an organization's life cycle. Key components of an effective operations system are examined, from infrastructure support and an adaptive organizational structure to corporate culture. The work systematizes current research trends in this area, allowing us to justify the transition from routine operations to a dynamic strategic model. The study's results confirm that the implementation of technological innovations and the development of human capital are critical factors in ensuring long-term strategic flexibility and business resilience in the face of market uncertainty.

Ключевые слова: операционная деятельность, операционный менеджмент, бизнес-процессы, операционная система, организационная структура, конкурентоспособность, эффективность, стратегическое управление.

Key words: operational activities, operational management, business processes, operating system, organizational structure, competitiveness, efficiency, strategic management.

Операционная деятельность представляет собой ключевое направление функционирования предприятия, которое является основным источником его доходов и соответствует главной цели создания организации. В отличие от финансовой и инвестиционной деятельности, операционная деятельность непосредственно связана с реализацией продуктов, товаров или услуг, составляющих суть бизнеса компании.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях современной рыночной неопределенности операционная деятельность перестает быть набором рутинных функций и становится стратегическим базисом функционирования предприятия. Способность организации эффективно трансформировать ресурсы в продукты или услуги, а также её готовность к быстрой технологической адаптации напрямую определяют конкурентоспособность и долгосрочную устойчивость бизнеса.

Целью работы является выявление современных тенденций и перспектив развития операционного менеджмента, а также определение ключевых инструментов и стратегий, позволяющих оптимизировать операционную деятельность предприятия для обеспечения его высокой эффективности и рыночной устойчивости.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: раскрыть сущность и значимость операционной деятельности как системообразующего элемента бизнес-процессов компании, изучить роль и влияние современных управленческих инструментов (в частности, системы сбалансированных показателей — BSC) на результативность операционной деятельности, проанализировать ключевые составляющие успешного функционирования операционной системы, систематизировать основные направления научных исследований в сфере операционного менеджмента, включая влияние цифровизации и технологических инноваций.

В работе использован комплексный подход к изучению проблем операционного менеджмента, включающий следующие методы: изучение и обобщение трудов российских ученых в области стратегического менеджмента, процессного подхода и операционной эффективности, системный подход, метод моделирования, классификация и визуализация.

Специфика операционной деятельности определяется отраслевой принадлежностью предприятия. Как правило, её основу составляет производственная или торговая деятельность, которая может сочетаться с сопутствующими финансовыми или инвестиционными операциями, не являющимися при этом доминирующими.

К характерным особенностям операционной деятельности можно отнести следующие аспекты:

– Центральное место в хозяйственной деятельности: операционная деятельность служит основным компонентом функционирования фирмы, определяющим её рыночное положение и экономическую устойчивость.

– Концентрация ресурсов: значительная часть персонала, материальных и нематериальных активов предприятия задействована именно в операционной деятельности, что подчеркивает её ресурсоемкость и важность.

– Основной источник прибыли: при стабильной работе организации операционная деятельность генерирует преобладающую долю финансового результата, обеспечивая тем самым её рентабельность и возможности для развития.

– Приоритетность по отношению к другим видам деятельности: развитие иных направлений (например, инвестиционных или финансовых) должно быть согласовано с целями и потребностями операционной деятельности, чтобы не создавать внутренних противоречий и не снижать эффективность основного бизнеса.

– Критерий оценки жизненного цикла компании: интенсивность и динамика развития операционной деятельности являются ключевыми индикаторами для определения текущей стадии жизненного цикла организации — от внедрения на рынок до зрелости или спада [10, с. 976].

Таким образом, операционная деятельность выступает системообразующим элементом бизнес-процессов компании, от эффективности которого во многом зависят её конкурентоспособность и долгосрочная устойчивость на рынке.

Значительный вклад в разработку данной проблематики внесли исследования следующих учёных: Стерлигова А.Н. и Феля А.В., рассматривающих операционную деятельность в контексте стратегического управления [9, с. 96]; Ганькевича Т.В., акцентирующего внимание на процессном подходе к операционному менеджменту [3, с. 20]; Ляндау Ю.В., исследовавшего вопросы эффективности операционных систем [5, с. 85]; Маленкова Ю.А., уделившего внимание управлению качеством в операционных процессах [6, с. 112]; Артемова А.Н. и Зубкова О.В., раскрывших роль информационных технологий в оптимизации операционной деятельности, а также ряда других авторов [1, с. 101].

Каждый руководитель в процессе управления сталкивается с рядом ключевых задач: формулировка стратегических и тактических целей, организация процесса их достижения и последующий анализ полученных результатов. Для повышения эффективности управленческой деятельности были разработаны специализированные методики, среди которых особое место занимает система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC). Данная система расширяет традиционные финансовые метрики оценки деятельности компании, интегрируя в анализ нефинансовые параметры, в том числе показатели, отражающие результативность и эффективность операционной деятельности [4, с. 29].

Для обеспечения успеха операционной деятельности необходимо сфокусироваться на трёх фундаментальных элементах:

Создание эффективной операционной системы. Под операционной системой понимается рационально организованная инфраструктура бизнеса, охватывающая все уровни: управление материальными и нематериальными активами, механизмы привлечения и распределения финансовых ресурсов, логистические модели и цепочки поставок, планирование производственных и офисных площадей, подбор и эксплуатацию технологического оборудования, а также внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий.

Формирование адаптивной организационной структуры. Этот этап предполагает «наполнение» созданной операционной системы человеческими ресурсами, но на концептуальном уровне. Определяются ключевые функции и штатные позиции, для каждой из которых детализируется зона ответственности, полномочия и механизмы подотчётности. Важнейшей частью этого процесса является проектирование схем взаимодействия и коммуникационных потоков между структурными подразделениями и должностями [8, с. 162].

Развитие корпоративной культуры, поддерживающей эффективность. Корпоративная культура в данном контексте — это совокупность ценностей, норм и практик, определяющих стиль работы в организации. Она включает в себя вовлечённость сотрудников в достижение общих результатов, их осведомлённость о стратегических целях и одобренных методах работы. Ключевым является донесение базовых принципов операционной эффективности до каждого члена коллектива. Этот аспект не может быть реализован формально; он требует постоянной работы по формированию неформальных связей, укреплению доверия и поощрению командного взаимодействия [2, с. 4].

На основе проведённого анализа были определены семь наиболее значимых областей исследования в операционном менеджменте. Их список и взаимосвязи визуализированы на рисунке 1.

Результаты исследования подтверждают устойчивый интерес российского научного сообщества к проблематике операционного менеджмента в последние годы. Анализ публикационной активности выявил несколько доминирующих тематических кластеров, которые наиболее интенсивно изучаются. К ним относятся:

– Технологическая трансформация: внедрение информационных технологий, цифровизация и автоматизация операций с фокусом на планирование, управление качеством и анализ себестоимости.

Рис. 1. Основные направления научных исследований в сфере управления операционной деятельностью

- Эволюция банковского сектора: исследования, посвященные развитию банков в текущих экономических условиях.
- Финансово-аналитический инструментарий: применение методов финансового анализа с интеграцией подходов риск-менеджмента.
- Глобализация и инновации: изучение глобальных процессов управления в связи с созданием инновационных продуктов.
- Современные управленческие парадигмы: вопросы, связанные с управлением качеством, кризисным менеджментом и проектным управлением.
- Конкурентные производственные модели: стратегии управления производством в условиях высокой рыночной конкуренции [11, с. 107].

В современной экономической среде наблюдается устойчивая тенденция к интенсификации темпов генерирования и внедрения технологических новшеств. Фундаментальные принципы построения современных систем операционного управления базируются на глубокой интеграции цифровых и информационных технологий во все бизнес-процессы. Ключевым элементом методологии бизнес-инжиниринга выступает стратегическая модель, которая представляет собой комплексную систему, последовательно связывающую тщательно сформулированную миссию компании с детализированной системой ключевых показателей эффективности (KPI), обеспечивающей необходимую стратегическую ориентацию и мотивацию персонала.

Конкурентные преимущества организации в значительной степени детерминированы успешностью адаптации и имплементации передовых технологических решений. По своей сути, любое предприятие представляет собой целенаправленную социально-экономическую систему, где технологические инновации выступают в роли катализатора, способного карди-

нально изменить рыночные позиции и долю среди игроков отрасли. Внедрение информационных технологий оказывает мультипликативный положительный эффект, проявляющийся в нескольких стратегически важных направлениях [7, с. 97]:

- освоение перспективных рыночных сегментов и диверсификация портфеля продуктов или услуг;
- формирование технологических и производственных условий для разработки принципиально новых товаров, позволяющих создавать новые рыночные ниши;
- укрепление и защита существующей рыночной доли;
- повышение оперативности и качества управленческих решений за счёт улучшения информационного обеспечения;
- рост инвестиционной активности и повышение общей инвестиционной привлекательности компании для внешних инвесторов.

Совокупность взаимосвязанных научно-технических, технологических и организационных преобразований, реализуемых в ходе внедрения новшеств, составляет суть инновационного процесса. Понятие инновации находится в неразрывной диалектической связи с категориями «технология» и «изобретение». В контексте формирования инновационно-ориентированного операционного менеджмента технология трактуется не только как способ или метод осуществления деятельности, но и как прикладное применение систематизированных знаний для целенаправленного создания нововведений.

Таким образом, управление операционной деятельностью следует рассматривать не как набор рутинных функций, а как динамичную стратегическую систему. Её постоянная оптимизация на основе процессного подхода, внедрения передовых технологий и развития человеческого капитала является обязательным условием для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности, финансовой устойчивости и стратегической гибкости предприятия в условиях неопределенности и глобальной конкуренции. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку интегральных моделей оценки зрелости операционной системы с учетом отраслевой специфики и скорости технологических изменений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артёмова А.Н., Зубкова О.В. Влияние оценки оперативного управления предприятием на процесс корректировки стратегии // Социум и власть. 2011. № 1. С. 100–106.
2. Бык Ф.Л., Китушин В.Г. Понятийные аспекты новой парадигмы управления // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 5. С. 3–8.
3. Ганькевич Т.В., Ягодзинский В.А. Оценка корпоративной системы менеджмента с целью достижения устойчивого успеха организации // Методы менеджмента качества. 2012. № 10. С. 18–24.
4. Денисов И.В., Потапов Р.А. Становление и развитие менеджера // Научно-аналитический журнал наука и практика российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2017. № 2. С. 28–33.
5. Ляндау Ю. В. Моделирование инвестиционной деятельности многофункциональных экономических комплексов: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05, 08.00.13. М., 2009. 131 с.
6. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент. М.: Проспект, 2011. 224 с.
7. Плескевич В. Б. Управление операционной деятельностью на основе цифровых платформ // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № 5. С. 49.
8. Рубин А.Г. Особенности инновационной составляющей операционной стратегии предприятия // Проблемы достижения экономической эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные механизмы (сборник статей международной научно-практической конференции). Краснодар, 2014. С. 161–164.

9. Стерлигова А.Н. *Операционный (производственный) менеджмент*. М.: ИНФРА-М, 2012. 185 с.
10. Фоменко Н. М. Управление операционной деятельностью: опыт, тенденции, перспективы // *Лидерство и менеджмент*. 2023. Т. 10, № 3. С. 975–986. DOI 10.18334/lm.10.3.118533.
11. Узюмова Н.В. Транснациональные компании как создатели инноваций: вызовы и перспективы // *Экономика образования*. 2019. № 1(110). С. 106–114.

Поступила в редакцию: 12.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© *Ефремов А. С., 2026.*